

СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ

MODERN RUSSIAN TOP MANAGER: MAIN AREAS OF ACTIVITY, FUNCTIONS, COMPETENCE

СУХОРУКОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА,

доцент,

*Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).*

МИРОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

*Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).*

SUKHORUKOVA NATALYA FEDOROVNA,

Associate Professor,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

MIRONONA TATYANA ALEXANDROVNA,

Senior Lecturer,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

В данной статье рассматривается проблема компетентности топ-менеджеров в условиях жесткой конкуренции практически во всех отраслях ведения бизнеса для формирования устойчивого положения компаний на рынке. Выявлены основные направления деятельности высшего руководства компаний. Определены и охарактеризованы соответствующие данным направлениям функции. Значительное внимание уделено особенностям формирования компетенций топ-менеджеров на основе непрерывного образования. В результате представлены ключевые факторы успеха системы обучения и развития топ менеджмента, которые следует учитывать.

This article examines the problem of competence of top managers in conditions of fierce competition in almost all branches of business in order to form a stable position of companies in the market. The main activities of the top management of companies have been identified. The functions corresponding to these directions are defined and characterized. Considerable attention is paid to the peculiarities of the formation of top managers' competencies based on continuing education. As a result, the key success factors of the top management training and development system are presented, which should be taken into account.

Ключевые слова: топ-менеджер, основные направления деятельности, функции, компетенции, компетентность, непрерывное образование.

Key words: top manager, main areas of activity, functions, competencies, competence, continuing education.

В современных условиях ведения бизнеса, когда возрастает динамика протекания процессов производства и управления, когда растет прибыльность компаний, повышается их эффективность и результативность, возникает необходимость в привлечении

высококласных специалистов, особенно в категории высшего исполнительного руководства – топ-менеджеров.

Топ-менеджеры – это представители высшего руководства компании, которые принимают окончательные решения по тому или иному вопросу, определяют общие направления деятельности организации, ее стратегию [7, с. 189]. В средних и крупных компаниях к топ-менеджменту относятся несколько руководителей, когда на малом предприятии с этой ролью справляется один руководитель.

Специализация топ-менеджеров может быть разнообразной, так как они отвечают за разные направления деятельности организации. К топ-менеджерам можно отнести следующих лиц: генеральный директор; заместитель генерального директора; директор по коммерческой деятельности; директор по маркетингу; директор по финансам; директор по персоналу. Могут быть и другие должности топ-менеджера, но они всегда определяют политику действий организации в жестком конкурентном окружении.

Обязанности топ-менеджера по должности также различны и определяются в первую очередь спецификой компании. Общие направления деятельности заключаются в следующем:

1. Обеспечивать реализацию экономической политики и стратегии предприятия, которые сформированы владельцами бизнеса.
2. Принимать решения на высшем уровне управления и заниматься отладкой механизма реализации решений.
3. Мониторить и контролировать весь комплекс процессов функционирования организации и своевременно принимать решения по их коррекции [4, с. 27].

В целом, объединяя особенности работы и качества топ-менеджмента можно сказать, что он как руководитель выполняет общие функции управления: организации; планирования; координации; мотивации; контроля [2, с. 163]. Кроме общих функций топ-менеджер может выполнять функции специального характера, например:

- Определение структуры организации и разработка стратегических направлений развития;
- Обеспечение становления и развития компании на существующем рынке в соответствии с ее предназначением и целевой ориентацией;
- Обеспечение стабильности компании и реализация не только стратегических инициатив, но и выполнение тактических и оперативных целей [3, с. 58].

Каждый топ-менеджер, независимо от имеющего опыта и стажа управленческой деятельности прекрасно осознает, что для его деятельности необходимы способности к управленческой работе и соответствующие навыки.

С точки зрения менеджмента как науки об эффективном управлении, можно сказать, что руководитель должен обладать определенным набором качеств. Среди которых можно отметить следующие:

1. Интеллектуальные качества: оригинальность мышления, образованность, интуиция, отсутствие авторитетов, любопытство, творческое начало.
2. Личностные качества – уверенность менеджера в правоте своих решений, энергичность и решительность, работоспособность и способность к достижению цели.
3. Деловые качества обозначают в первую очередь, способность к кооперации, что означает создание условий для объединения усилий всего персонала для достижения стратегических целей.

Компетенция как понятие не имеет четких граничных характеристик, и достаточно редко встречается даже в словарях. Как видим, из краткого анализа этого понятия, специалисты трактуют его по-разному и дают определения в зависимости от конкретной ситуации при выполнении круга задач. То есть, можно сделать вывод, что понятие «компетенция», доста-

точно широкое. В общем виде, это способность человека с должным уровнем эффективности решать задания, предусмотренные его служебными наставлениями и обязанностями. Также, он должен проявлять умения к решению дополнительных и даже нестандартных задач, если этого потребует процесс производства продукции или предоставления услуг.

Если рассматривать компетенции с точки зрения их оценки, то под компетенцией понимается ряд личностно-профессиональных и других качеств, которые требуются от работников компании или какой-то отдельной группы. То есть это компетенции, которые они обязаны проявлять в своей трудовой деятельности. Исходя из того, что оцениваются не отдельные компетенции, а весь их спектр существует такое понятие как набор компетенций [6, с. 99].

Набор компетенций – это общность индивидуально-личностных характеристик (устойчивость к стрессу, склонность к организаторской деятельности и к командной работе, целеориентация на результат, способность к анализу информации и генерации идей и другие), навыков (умение правильно строить коммуникации с людьми, уметь выявить то, что необходимо собеседнику и т.д.), поведенческих моделей. К последним относятся типичные поведенческие установки при возникновении различного рода ситуаций, способность к адаптации и другие.

Раз существует такое понятие как набор компетенций, то предполагается наличие их определенного видового состава, классификацию и особенности, которых приведем ниже. Итак, в зависимости от времени формирования компетенций выделяют такие их типы:

1) Обретенные в процессе трудовой деятельности, а также в процессе обучения – знания и умения. Оценка этих компетенций может осуществляться путем тестирования и опросов;

2) Природные – фундаментальные (природные) личностные характеристики. Личностные тесты – основа определения природных компетенций;

3) Адаптивные – компетенции, способствующие топ-менеджеру принимать решения для выполнения целевых установок в сложном для деятельности окружении. Они также определяются по тестам, имеющим личностный характер.

Также имеются компетенции в зависимости от уровня их применения:

1) Корпоративные компетенции – компетенции, которые согласовываются на уровне идеологии компании, ее ценностей и характерны для любой должности в компании – будь то директор или простой рабочий;

2) Управленческие компетенции – это такие, которые позволяют найти их применение в параметрах любой управленческой должности, не зависимо от уровня управления. Они составляют качественные характеристики личности, что составляет комплекс умений и навыков, необходимых топ-менеджеру для реализации целевых установок в контексте решения комплекса управленческо-организационных и экономических задач;

3) Компетенции специального характера, которые составляют систему навыков, умений, знаний профессионального и специализированного характера. Они служат для четкого исполнения служебных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

Следует сравнить два понятия компетенция и компетентность. Компетенции уже достаточно нами описаны. Поэтому обратимся к определению компетентности, что представляет собой умение выполнять рабочий функционал в соответствии с должностными стандартами. Компетентность – демонстрация умений в реальных делах, а не только обладание знаний в определенной отрасли предполагаемых для выполнения собственного функционала в организации. Таким образом, эти два понятия достаточно близки, по сути, и у них прослеживается логическая взаимосвязь: быть компетентным – это значит выполнять необходимые требования, что предполагает наличие определенных компетенций, которые носят характер деловых качеств.

Топ-менеджер должен обладать полным набором компетенций, который свойственен ему как руководителю, как лицу ответственному за принятие решений по реализации стратегии организации и решения тактических и стратегических направлений деятельности.

Современный топ-менеджер должен иметь не только профессиональным руководителем, но и обладать специальным набором знаний, то есть, быть компетентным профессионалом в своей области ведения бизнеса. Также он должен уметь правильно расставлять приоритеты в работе и делегировать полномочия. Кроме этого, ему необходимо умение подбирать и расставлять людей в соответствии с их профессиональными и квалификационными качествами.

Жесткая конкуренция практически во всех отраслях ведения бизнеса заставляет владельцев бизнеса предпринимать все меры для формирования устойчивого положения на отраслевом рынке. Одним из методов этого является совершенствование навыков и компетенций руководства организаций – топ менеджмента. Как правило, выделяют следующие модели обучения:

1. Формальное – проводится в образовательных организациях, имеет четкую структуру относительно целей и продолжительности обучения, все это подтверждается определенной документацией (диплом, аттестат);

2. Информальное (либо спонтанное) – образование, которое проводится и реализуется благодаря активности индивида в культурно-образовательной среде;

3. Неформальное – осуществляется повседневно, не имеет четкой структуры с точки зрения целей и продолжительности, может проходить в форме самообучения (самообразования) посредством повышения квалификации, освоения программ дополнительного профессионального образования, обучением на месте осуществления профессиональной деятельности [1, с. 7].

Образование нельзя рассматривать, как статичное состояние или завершённый процесс. Предполагается, что человеку на протяжении всей жизни необходимо продолжать целенаправленную деятельность по расширению и углублению знаний, (как связанных со своей сферой деятельности, так и направленных на повышение общекультурного уровня и расширение кругозора), совершенствованию имеющихся навыков и умений и обретению новых компетенций. Особенно это важно для топ-менеджеров и их профессиональной деятельности.

Под непрерывным образованием следует понимать, продолжающуюся в течение всей жизни человека, целенаправленную и систематизированную деятельность по углублению и расширению познаний, совершенствованию и количественному увеличению различных навыков и умений. При этом такая деятельность может осуществляться как в учебных организациях любого типа и профиля, так и самостоятельно. Сюда же следует включить формы получения знаний и совершенствования (расширение перечня) навыков и умений, таких как различные целевые курсы (например, языковые), курсы повышения квалификации, различные виды стажировок, лекционные циклы и т.д.

Процесс непрерывного образования предусматривает постоянный рост объёма знаний, причем, не только количественный, но и качественный, с углублением в изучаемые дисциплины вплоть до ознакомления с последними научными достижениями и их осмыслением. Данный подход предполагает наличие особого склада и качеств мышления (критичность, наличие аналитических способностей, умение соотнести теоретические знания с их практическим применением и т.д.), а также, способности к сотрудничеству с другими людьми в различных сферах деятельности.

Отметим несколько ключевых отличий в обучении топ-менеджеров:

1. Во-первых, лидерам необходимо быть «на шаг впереди», а значит, они должны учиться больше, а не меньше своих подчиненных. При этом очень важно здесь учитывать

вопрос самомотивации к развитию.

2. Во-вторых, руководители обучаются, в основном, в очном формате и часто – в индивидуальном. Например, существует такой вид обучения, как коучинг. Подобное обучение признано во всем мире высокоэффективным и предназначенным для проработки большого числа не только профессиональных, но и личностных запросов клиента.

3. В-третьих, в программах профессионального и делового обучения лидеров присутствуют обязательные модули по управленческим навыкам. Ведь обучение руководителей без пояснений, как мотивировать и вовлекать своих сотрудников, представляется недостаточным.

Обучение топ-менеджеров может быть реализованы на рабочем месте обучаемого сотрудника (внутри организации), либо вне его (за пределами компании, например, в специализированных учебных заведениях). Внутри организации в отношении топ-менеджеров может использоваться метод стажировки, например, топ-менеджеры меняются с руководителями других отделов, либо могут выполнять работу сотрудников, чьи обязанности не входят в обязанности топ-менеджера.

Можно выделить несколько ключевых факторов успеха системы обучения и развития топ менеджмента, на которые нужно обратить внимание:

1. Корпоративная культура, поощряющая творческий подход: топ-менеджеры могут активно предлагать идеи, не боясь, что будут раскритикованы руководством;

2. Развивающая среда, поощряющая в компании самореализацию: топ-менеджеры могут преподавать в корпоративном университете или быть наставниками / менторами для молодых специалистов; в процессе этого они развивают не только младших сотрудников, но и себя;

3. Культура управления, заинтересовывающая и вовлекающая в решение сложных задач руководителей;

4. Информальное обучение, которое компания может реализовывать посредством культурно-досуговых мероприятий в и вне организации, чтобы руководители могли в процессе любой деятельности также развиваться.

Для обеспечения достижения целей и задач, которые организация планирует получить путем обучения топ-менеджеров, предварительно необходимо провести оценку их компетенций. Для оценки компетенций успешно используются следующие методы: «метод 360 градусов»; «метод игровой имитации»; психологическое тестирование; метод интервьюирования и другие [5, с. 203]. Результаты проведения данной процедуры позволяют реализовать индивидуальный подход к развитию необходимых компетенций топ-менеджеров. Это в конечном итоге позволит компании иметь высшее руководство, отвечающее жестким требованиям современного бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беседина О.И. Зновенко Д.И., Малахова Е.В. Инновационные методы в кадровой политике // Экономика. Менеджмент. Инновации. 2019. №1(19). С. 3-10.
2. Десслер Г. Управление персоналом. 4-е изд. М.: Лаборатория знаний, 2020. 800 с.
3. Климов Н.А., Чиркова Л.Л. Стратегическое управление персоналом в организациях // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. №2. С. 54-59.
4. Пасечникова Л.В., Зенченко И.В. Процессный подход к управлению персоналом. 2-е изд. М.: ФЛИНТА, 2018. 161 с.
5. Чуланова, О.Л. Современные технологии кадрового менеджмента: актуализация в российской практике, возможности, риски. М.: ИНФРА-М, 2020. 364 с.
6. Лукашенко М.А. Профессиональные компетенции руководителя как фактор конкурентоспособности компании // Современная конкуренция. 2009. № 6(18). С. 96-105.

7. Коригова М.М. Роль топ менеджмента в системе корпоративного управления // Финансовая экономика. 2022. № 1. С. 188-195.

© Сухорукова Н.Ф., Миронова Т.А., 2024.